

Laporan Tugas Besar Membuat dan Troubleshooting QR Code Perangkat Home Automation (HIOTO) Sensor dan Aktuator

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi pengguna. Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam rumah, oleh karena itu muncul sebuah ide yang bernama Home Automation.

Home automation merupakan sebuah alat yang berisikan struktur yaitu: perangkat yang telah tersambung dengan jaringan internet,

yang dibuat dengan tujuan mempermudah pemakainya dalam pengoperasian sebuah alat rumah tangga dan juga dapat mengontrol peralatan tersebut secara jarak jauh berbasis *Internet of Things* terutama pengendalian lampu dalam suatu lantai dapat dikendalikan dengan aplikasi hanya dengan cara *Scan QR Code* untuk mengendalikan lampu tanpa harus menyalakan saklar maka peran *mikrokontroler* dan *smartphone android* sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital yang pesat ikut mendorong perkembangan teknologi komputer. Sekarang ini, banyak perangkat-perangkat listrik yang bekerja secara terintegrasi dengan sistem komputer yang terhubung melalui wifi maupun jaringan internet. Di samping itu perkembangan ilmu perusahaan pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari *smartphone*.

Pemanfaatan *smartphone android* sebagai alat komunikasi dan pintar telah banyak mengalami perkembangan, seperti yang merupakan identitas perangkat jaringan yang terhubung ke sebagai alat pengendalian lampu rumah yang dipadukan dengan suatu jaringan yang terdapat di ESP8266 seperti Node mcu, komponen *mikrokontroler*, dan memanfaatkan fasilitas wifi dan Wemos dll jaringan internet yang ada pada *smartphone android* untuk TYPE otomatisasi dalam pengendaliannya.

Sistem kendali jarak jauh memiliki berbagai cara seperti penerapan *mikrokontroler* sebagai penggunaan *internet of things* (IOT) sistem kendali jarak jauh berbasis *Internet of Things* terutama pengendalian lampu dalam suatu lantai dapat dikendalikan dengan aplikasi hanya dengan cara *Scan QR Code* untuk mengendalikan lampu tanpa harus menyalakan saklar berfungsi untuk membedakan jenis perangkat Digital Input

I. Struktur QR Code Device Home Automation

Di dalam QR Code perangkat home automation terdapat

A. GUID

GUID (alias UUID) adalah akronim untuk 'Pengidentifikasi Unik Global' (atau 'Pengidentifikasi Unik Universal'). Ini adalah bilangan bulat 128-bit yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya. Istilah GUID umumnya digunakan oleh pengembang yang bekerja dengan teknologi Microsoft, sedangkan UUID digunakan di tempat lain.

GUID digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di C#, Java, dan C++ sebagai kunci basis data, pengidentifikasi komponen, atau hampir di mana pun pengidentifikasi yang benar-benar unik diperlukan. GUID juga digunakan untuk mengidentifikasi semua antarmuka dan objek dalam pemrograman COM

B. MAC

MAC adalah singkatan dari Media Access Control telepon merupakan identitas perangkat jaringan yang terhubung ke sebagai alat pengendalian lampu rumah yang dipadukan dengan suatu jaringan yang terdapat di ESP8266 seperti Node mcu, komponen *mikrokontroler*, dan memanfaatkan fasilitas wifi dan Wemos dll jaringan internet yang ada pada *smartphone android* untuk

Dalam QR Code perangkat Home Automation Type

(Sensor) dan Digital Output (Aktuator). Perangkat Input dapat disebut juga Perangkat Sensor yang ada pada Home Automation (HIOTO) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pemberi sinyal atau data kepada pengolah data. Perangkat input ini dapat berupa saklar, sensor gas, sensor ketinggian air, sensor suhu, dan masih banyak lagi.

Perangkat output atau di sebut juga Aktuator pada Home

F. VERSION

Versi adalah jumlah rilis perangkat Home Automation yang persyaratan persyaratan, pengembangan dan uji coba minor, alfa dan beta.

Name merupakan nama perangkat Home Automation print

dibuat sesuai dengan penan produk. Versi Berkaitan dengan iden

II. Membuat QR Code Perangkat Home Automation

Terdapat langkah-langkah dalam membuat Qr Code perangkat Automation (HIOTO) merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat input. Output yang dihasilkan berupa cahaya dan aliran tegangan yang dimana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat input (Sensor) dalam keadaan ON, begitupun sebaliknya.

D. QUANTITY

Quantity merupakan jumlah barang, dalam perangkat Home Automation Quantity merupakan jumlah aturan dari perangkat input dengan perangkat output

E. NAME

Home Automation (HIOTO) yaitu:

- Buka website The Qr Code Generator pada google → klik FREE TEKS

- Isi FREE TEKS tersebut dengan teks pada dibawah ini:

```
{
"guid" : "",
"mac" : "", "type" :
"",
"quantity" : "",
"name": "",
"version" : "1.0",
"minor" : "1.a"
```


III. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

- lalu isi guid, mac, type, quantity, name sesuai dengan device name wemos D1 mini dan Node mcu tersebut, pastikan penulisannya harus benar, setelah itu unduh

4. lalu buat word pada gambar dibawah ini setelah itu

}

beberapa masalah kami temukan dalam Qr Code perangkat Home Automation diantaranya;

A. Alamat guid dan mac pada perangkat home automation sensor dan aktuator harus benar dan sesuai

Tujuan dari QR Code ini adalah sebagai kunci dan akses untuk mengendalikan lampu. Namun ada sebuah masalah yang lampu tidak dapat dikendalikan melalui aplikasi yaitu alamat guid dan mac terdapat penambahan huruf maupun spasi yang tidak sesuai dengan serial number dari perangkat sensor dan aktuator tersebut sehingga dapat membuat lampu tidak dapat dikendalikan melalui aplikasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan membuat kembali Qr Code tersebut dengan teliti dan benar sesuaikan dengan device name perangkat sensor ataupun perangkat aktuator, pastikan kembali setelah membuat Qr Code dapat di cek melalui kamera pemindai Qr yang terdapat pada Smartphone

- Terdapat Spasi pada guid dan mac

Tampilan Qr Code

salah

tampilan Qr Code benar

- Terdapat penambahan huruf pada guid

Tampilan Qr Code salah

- Tampilan Qr Code benar

B. Pada bagian wemos maupun node mcu saat melakukan serial monitor pada bagian mac address terdapat spasi atau bagian yang kosong

Pada saat mencari alamat MAC Adress terdapat bagian kosong atau spasi, bagian tersebut merupakan angka 0 yang tidak terbaca pada saat serial monitor wemos D1 mini maupun Node mcu di aplikasi Arduino IDE jika hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan lampu tersebut tidak dapat dikendalikan aplikasi, karena aplikasi HIOTO Lite tidak dapat membaca bagian yang kosong “spasi” tersebut yang merupakan angka 0 jika menemukan hal tersebut dapat mengisi bagian yang kosong “spasi” tersebut dengan angka 0

IV. Desain QR Code Home Automation

QR Code Sensor

```
{
  "guid" : "79def214-a0f9-431f-892c-c23ecfc4fcde",
  "mac" : "40:91:51:40:44:A1",
  "type" : "DI",
  "quantity" : "2",
  "name" : "LSKK-HIOTO-DI-204",
  "version" : "1.0",
  "minor" : "1.a" }
```

QR Code Aktuator

```
{
  "guid" : "79def214-a0f9-431f-892c-c23ecfc4fcde",
  "mac" : "bc:ff:4d:fb:61:8e",
  "type" : "DO",
  "quantity" : "1",
  "name" : "LSKK-HIOTO-DO-204-01",
  "version" : "1.0",
  "minor" : "1.a"
}
```

Tampilan Word dan setelah dipasang di box HIOTO

pengertian antara versi dan rilis perangkat lunak 7 februari 2019

V. CONCLUSION

Quick Response Code atau yang lebih dikenal dengan istilah QR Code merupakan gambar dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk mempermudah penyampaian informasi secara vertikal dan horizontal. Menurut data yang tersimpan pada QR Code dapat berupa teks numerik, alfanumerik kana, hiragana, biner dan control Code. Teknologi QR Code telah dikembangkan untuk berbagai kepentingan seperti iklan, media massa dan terutama teknologi bernama Home Automation, penggunaan QR Code pada Home Automation yaitu untuk mengendalikan lampu tanpa harus menyalakan saklar maka peran *mikrokontroler* dan *smartphone android* sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.

VI. REFERENCE

- [1] eprints.utdi.ac.id <https://eprints.utdi.ac.id> perkembangan teknologi digital
- [2].<http://repositori.unsil.ac.id/1140/3/BAB%20II.pdf> pengertian Qr Code Menurut (soon,2008)
- [3]. guidgenerator.com <https://guidgenerator.com> Free Online GUID Generator- penjelasan GUID
- [4].<https://www.szetoaccurate.com/qty-adalah/>- penjelasan Quantity

[5]. <https://embeddednesia.com/v1/mendapatkan-macaddress-pada-esp32-menggunakan-arduino-de/>Mendapatkan MAC Address Pada ESP32 Menggunakan Arduino IDE oleh Teddy Tri Saputro pada 17 Mei 2020

6. <https://www.bakhel.com/2019/02/pengertian-danperbedaan-antara-versi-dan-rilis-perangkat-lunak.html->